

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO PRONAF NA REGIONAL DO JURUÁ, ACRE, BRASIL

Hérica Ibernorn Cavalcante de Oliveira¹, Jaqueline Souza da Costa^{2*}, José Genivaldo do Vale Moreira³, Luan de Oliveira Nascimento⁴, Fabricio Rivelli Mesquita⁵, Bruno Carlos Cruz Barroso⁶, Nick Anderson Rebouças de Araújo⁷, Amanda de Oliveira Azevedo⁸

¹Bacharel em Engenharia Agrônômica da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta e-mail: hericaibernorn@gmail.com; ^{2*}Bacharelanda em Engenharia Agrônômica da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, e-mail: souza.jaqueline@sou.ufac.br; ³Professor da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, e-mail: jose.moreira@uafc.br; ⁴Técnico em Agropecuária da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, e-mail: luan.nascimento@ufac.br; ⁵Professor da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, e-mail: fabricio.mesquita@ufac.br; e ⁶Colaborador externo, Cruzeiro do Sul, Acre, e-mail: brunocarloscruz38@gmail.com; ⁷Bacharelado em Engenharia Agrônômica da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, e-mail: nick.araujo@sou.ufac.br; ⁸Bacharelanda em Engenharia Agrônômica da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, e-mail: azevedo.amanda@sou.ufac.br

Resumo

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF foi criado essencialmente para diminuir as desigualdades sociais, visando abrangência suficiente para oportunizar maior inclusão socioeconômica aos agricultores familiares, especialmente aos mais distantes dos grandes centros produtivos e regiões adjacentes às fronteiras agrícolas. O objetivo central do presente estudo foi analisar o financiamento da agricultura familiar por meio do PRONAF, na região do Juruá. Valendo-se das técnicas da estatística descritiva, analisou-se a quantidade e os valores aplicados para a região, período de 2013 a 2021. Os dados levantados evidenciam que a maior parte do valor aplicado do PRONAF na região em estudo foi para o município de Cruzeiro do Sul. Dos valores totais, a maior destinação foi para a atividade pecuária. Entretanto, no que diz respeito à quantidade de operações, somente o município de Cruzeiro do Sul apresentou número superior para pecuária em relação à atividade agrícola. **Palavras-chave:** agricultura familiar; financiamento; atividade agrícola;

Abstract

The National Program for the Strengthening of Family Agriculture - PRONAF was essentially created to reduce social inequalities, aiming to be

broad enough to provide greater socioeconomic inclusion to family farmers, especially those farthest from large productive centers and regions adjacent to agricultural frontiers. The main objective of this study was to analyze the financing of family agriculture through PRONAF, in the Juruá region. Using the techniques of descriptive statistics, the amount and values applied to the region, period from 2013 to 2021, were analyzed. The data collected show that most of the PRONAF value applied in the region under study was for the municipality of Cruzeiro do Sul. Of the total values, the largest allocation was for livestock activity. However, with regard to the number of operations, only the municipality of Cruzeiro do Sul had a higher number for livestock in relation to agricultural activity.

Key Words: family agriculture; financing; agricultural activity

1. INTRODUÇÃO

O segmento da agricultura familiar é um grupo social bem definido que não se remete apenas à produção, mas é um modo de vida que prioriza a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente e, ainda, remete a um conhecimento técnico milenar [1]. Nesse segmento usa-se a mão de obra familiar como forma de produção, onde os membros trabalham juntos em uma pequena propriedade rural baseada em sistemas de

produção que incluem culturas perenes, a pequena criação de gado entre outros [2].

A função ambiental deve ser internalizada como fundamental para a continuidade da produção agrícola, haja vista que a indisponibilidade de recursos naturais compromete a rede que se mantém na relação homem-natureza [3]. No entanto, os programas governamentais de desenvolvimento executados nos últimos anos na Amazônia, têm mudado profundamente a estrutura econômica, demográfica e ecológica do sistema de produção [4].

Inúmeras são as iniciativas que visam o fortalecimento do meio rural, dentre elas destaca-se o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, cujo objetivo global é fortalecimento do pequeno produtor, mediante apoio técnico e financeiro. Por meio do PRONAF, o agricultor tem a possibilidade de obter financiamento de acordo com a necessidade e o projeto desejado, podendo ser destinado à atividade agroindustrial, para a compra de implementos e máquinas e para o custeio da safra [5].

Nesta conformidade, este trabalho norteia-se na agricultura familiar e a sua importância no âmbito da regional do Juruá, com ênfase ao financiamento por meio do PRONAF. Dessa forma o objetivo do trabalho foi identificar as principais atividades financiadas pelo PRONAF na região em estudo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo compreende a regional do Juruá no estado do Acre, incluída na Mesorregião Vale do Juruá. A regional do Juruá contempla aproximadamente 19,46% do território do Acre e compreende os municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo [6] (Figura 1).

Figura 1 – Representação cartográfica da Regional do Juruá, Acre, Brasil.

Fonte: Autor

O clima predominante na região é o tropical úmido (Af), segundo a classificação de Köppen, com temperatura média atual de aproximadamente 24°C. A região apresenta um período mais seco (maio a setembro), comumente denominado por verão amazônico; e um período chuvoso (outubro a abril) conhecido por inverno amazônico. Os registros pluviométricos da região apontam para média anual de aproximadamente 2.000 mm [7].

Para a análise proposta, foram utilizados dados secundários, coletados do Banco Central do Brasil, correspondente ao financiamento do PRONAF no período de 2013 a 2021, os registros de contratos e os valores contratados, foram organizados e submetidos às técnicas de estatística descritiva, no intuito de destacar a proporção associada aos diferentes níveis das variáveis analisadas [8, 9].

3. RESULTADOS

A análise dos dados em verificação evidenciou que, no período de 2013 a 2021, os valores contratados com recursos provenientes do PRONAF na regional do Juruá superaram R\$ 41 milhões. O Município de Cruzeiro do Sul se destaca com valores próximos a R\$ 25 milhões, seguido pelos municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Os resultados indicam que a atuação do PRONAF nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter ainda é bastante incipiente e limitada (Figura 2).

Figura 2 - Valores contratados com recursos do PRONAF na regional Vale do Juruá, no período de 2013 a 2021.

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br)

Por outro lado, analisando a quantidade de operações por atividade, verifica-se predominância para a atividade agrícola. Nesta propensão, somente o Município de Cruzeiro do Sul apresentou resultado em que a quantidade de operações destinadas à pecuária superou a atividade agrícola (Figura 3).

Figura 3 - Quantidade de contratos financiados por meio do PRONAF, por atividade, na regional Vale do Juruá no período de 2013 a 2021.

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br)

4. DISCUSSÃO

O município de Cruzeiro do Sul, na regional do Juruá, apresentou um alto valor contratado com recursos do PRONAF, entretanto, os municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter evidenciam a incongruência na aplicação das políticas públicas. Os municípios mais distantes e com menor acesso ao desenvolvimento acabam usufruindo de menor porção das ações.

Essas evidências vão de encontro ao objetivo fundamental do PRONAF, criado essencialmente para diminuir as desigualdades sociais, visando abrangência suficiente para oportunizar maior inclusão socioeconômica para os agricultores familiares, especialmente aos mais distantes dos

grandes centros produtivos e regiões adjacentes às fronteiras agrícolas [10].

É importante destacar que do volume financeiro aplicado por meio do PRONAF no estado do Acre, a regional do Juruá concentrou 4,68% do valor, os quais foram importantes para incentivar as atividades incluídas na agricultura familiar.

Os resultados expressos na Figura 3 evidenciam que, na região em estudo, o município de Cruzeiro do Sul tem maior disposição para a atividade pecuária, enquanto os demais municípios apresentam disposição para a prática da Agricultura. Isso evidencia que os municípios adjacentes, especialmente Mâncio Lima e Rodrigues Alves, dão suporte maior de contribuição ao potencial para a atividade e comercialização de produtos agrícolas.

5. CONCLUSÕES

Os resultados permitiram concluir que a maior parte do valor aplicado do PRONAF na região em estudo foi para o município de Cruzeiro do Sul. Dos valores totais analisados, a maior destinação foi para a atividade pecuária. Entretanto, no que diz respeito à quantidade de contratos, somente o município de Cruzeiro do Sul apresentou número superior para pecuária em relação à atividade agrícola.

8. REFERÊNCIAS

- [1] Fossá, J. L.; Renk, A. O conceito de agricultura familiar: retrocessos do presente. *Revista Grifos*, v. 30, p. 73-93, 2021.
- [2] Spanevello, R. M.; Moreira, S. L.; Matte, A.; Boscardin, M. Migração juvenil e a reprodução da mão de obra em propriedades rurais familiares brasileiros. *Eutopia*, v. 22, p. 54-73, 2022.
- [3] Melo, P. A. Políticas públicas e agricultura familiar: uma análise dos programas de apoio a pequenos produtores rurais do distrito federal. *Revista Debates em Administração Pública-REDAP*, v. 3, p. 1-18, 2022.
- [4] Moraes, L. G. S.; Ponte, K. F. Agricultura camponesa e produção de alimentos na Amazônia: uma análise sobre os polos agrofloretais em Rio Branco, Acre. *REVISTA NERA*, v. 25, p. 143-163, 2022.
- [5] Lucca, E. J.; Silveira, D. C.; Arend, S. C. O Welfare State como política pública de auxílio ao Programa

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
COLÓQUIO-Revista do Desenvolvimento Regional, v.
16, p. 99-121, 2019.

[6] Acre. Acre em números. Rio Branco: SEPLAN, 2017.

[7] Silva, J. R. S. S.; Taveira, M. K.; Serrano, R. O. P.;
Mesquita, A. A.; Moreira, J. G. V. Probability of rainfall
for the city of Cruzeiro do Sul, Acre, Brazil. *Ambiente &
Água*, v. 16, e2593, 2021.
<https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2593>

[8] Callegari-Jacques, S. M. Bioestatística: princípios e
aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003.

[9] Andrade, D. F.; Ogliari, P. J. Estatística para ciências
agrárias e biológicas. Florianópolis: Editora da UFSC,
2010.

[10] Mattei, L. Políticas públicas de apoio à agricultura:
o caso recente do PRONAF no Brasil. *Raízes*, v. 35, n. 1,
2015.